

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

3. Dunyo okeanidagi suv sathining ko'tarilishi sababini aniq ko'rsating.
 - A. Kuniga atmosferaga 60 million tonnaga yaqin karbonat angidrid chiqarilishi.
 - B. Ozon qatlamining yildan yilga yemirilib borishi.
 - C. Dunyo okeanining ifloslanishi, muzliklarning erib, suv sathiga qo'shilishi.
 - D. Tropik o'rmonlarning kesilishi natijasida ocean suvi haroratining ko'tarilishi.

Ushbu topshiriqlardan foydalanaish orqali kutiladigan ta'limiy maqsadlar quyidagicha:

- O'quvchilar amaliy jarayonlarda mulohaza yuritib, qaror qabul qila olishdek muhim ko'nikmaga ega bo'ladi.

- Yuzaga kelayotgan muammolarning yoki biror vaziyatning sababi haqida mustaqil fikr yuritib, uni aniqlay oladi.

- Matn ichida kelgan yoki umuman axborotlar orasidan eng to'g'risini tanlab, uni amaliy jarayonlarga tadbiiq eta olishni shakllantiradi.

Xulosa o'rnida aytish kerakki, bugungi zamonaviy ta'lim maqsadi o'quvchini hayotga tayyorlash va yaratuvchanlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan. Ushbu jarayonda o'quvchilarning anglash qobiliyatini rivojlantirish har qanday sohani o'zlashtirishning asosi bo'lib qolmoqda. Aynan o'qish savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar o'quvchilarning anglash, o'zlashtirish va amaliyotga qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Shuningdek, o'quvchilarni mezonlarga asosan baholash PISA tadqiqotlarida yuqori natijalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Zaim, Refnaldi, Yetti Zaynil, Fiona Ramadhani. PISA o'qish savodxonligini baholash va o'rta maktablarda o'qish savodxonligini baholash: ular qanday farq qiladi? Maslahat va ta'lim sohasida tadqiqot xalqaro jurnali. 2021-yil, 1-son, 5-jild 72-78-bet.
2. Sh. Xolmurotova. S. Odilova Erik. Bernning tranzaksion tahlilidan tuzilmaviy tahlil. "Science and innovation" 2022-yil Vol. 1 ISSUE 8, 391-393.
3. Heidi Harju-Luukkainen, Jouni Vettenranta, Najat Ouakrim-Soivio, Venla Bernelius. O'quvchilarning PISA o'qish savodxonligi va maktabda ona tili va adabiyoti bo'yicha baholari o'rtasidagi farqlar: Finlyandiya PISA 2009 ma'lumotlarining geostatistik tahlili. Education Inquiry Vol. 7, No. 4, December 2016, pp. 463-479.
4. Pravit Ruksasaeng, Songsak Phusee. The Development of Reading Literacy Enhancement Program by Program for International Student Assessment (PISA). Educational Research and Evaluation April 2022 Copyright of Mahasarakham University. <http://202.28.34.124/dspace/handle123456789/1617>.
5. F.Igitov. Ilmiy izlanishlar – global ekologik muammolar yechimi. Yangi O'zbekiston .2020-yil.

UO'K: 811.512.133

O'QUVCHILARNING LEKSIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/12192253>

Odiljonova Kamola Abduvosit qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *O'quvchilarda til sathlariga doir leksik kompetensiyalarni shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirishga doir zamonaviy pedagogik texnologiyalarni yaratish hamda ta'lim tizimiga joriy etish til ta'limining bosh ustuvor vazifasiga aylandi. Ushbu maqolada leksik kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari, unga innovatsion va integratsion yondashuv, ularning natijalari va samari, nazariy asoslangan yondashuvlarining umumiy tahlili bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, pedagogika, kompetensiya, til sathlari, texnologiya, nazariya, metodika, innovatsiya.*

Аннотация. *Создание современных педагогических технологий формирования, развития и совершенствования лексических компетенций учащихся языковых уровней и внедрение их в систему образования стало основным приоритетом языкового образования. В данной статье описаны педагогические и психологические особенности формирования и развития лексической компетентности, инновационный и комплексный подход к ней, их результаты и результаты, а также общий анализ теоретически обоснованных подходов.*

Ключевые слова: *интеграция, педагогика, компетентность, языковые уровни, технология, теория, методология, инновации.*

Abstract. *The creation of modern pedagogical techniques for the formation, development and improvement of students' lexical competences of language levels and their introduction into the educational system has become the main priority of language education. This article describes the pedagogical and psychological features of the formation and development of lexical competence, the innovative and integrated approach to it, their results and results, and a general analysis of theoretically based approaches.*

Key words: *integration, pedagogy, competence, language levels, technology, theory, methodology, innovation.*

Ma'lumki, ona tili o'quv fan sifatida ma'lum tizimdan iborat, ya'ni fonetikani o'rganmasdan turib, leksikani puxta o'zlashtirib bo'lmaydi. Leksikani yaxshi o'zlashtirgan o'quvchilarga morfologiyani o'rganish oson kechadi. O'quvchilarning avvalgi olgan bilimlarini hisobga olish, o'rganilgan va o'rganilayotgan bilimlar o'rtasidagi mantiqiy aloqadorlikni ta'minlash izchillik tamoyili orqali amalga oshiriladi. Ona tili darsligida ketma-ketlikda berilgan mavzular o'quvchilarni oldingi bilimlarini mustahkamlashlariga yordam beradi. Yangi o'quv materialini oldin o'rganilganlar bilan bog'lash bilimlarni yangi sharoitda qo'llash imkonini beradi. Bu esa o'quvchini ijodiy faoliyati uchun imkoniyat beradi.

Ta'lim faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish jarayoni bilimni uzatish, uni qabul qilish, anglash, esda saqlash va amalda qo'llay olishni nazarda tutadi. Bugungi kunda ta'limning barcha bosqichlarida yangi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ulardan samarali va oqilona foydalanish va yuqori samaradorlikka erishishga alohida ahamiyat berilmoqda. Zamonaviy texnologiyalarni qo'llab dars o'tish o'quvchilarda ilmiy-nazariy bilimlarni mustaqil egallash, bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish va shu asosida o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashlarini tarkib toptirish hamda faolligini oshiradi. Ijodiy qobiliyatlarini aniqlash, ro'yobga chiqarish, o'qituvchi-o'quvchi hamkorligini shakllantirish va kafolatlangan yakuniy natijaga erishishni ta'minlaydi, o'quvchini o'quv jarayonining faol qatnashchisiga aylantiradi. Bundan ko'rinadiki, yuksak ma'naviy-axloqiy salohiyatga ega bo'lgan avlodni voyaga yetkazish, ularning ilmiy dunyoqarashini bugungi kun talablari asosida shakllantirish ta'lim oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardandir.

Keng ma'noda "innovatsiya" pedagogik tizimga yangilik kiritish yo'li bilan ta'lim-tarbiya jarayonini maqbullashtirish, samaradorligini oshirishni ko'zda tutadi. Pedagogik tizimga uning ichki imkoniyatlarini hisobga olgan holda sifat va samaradorlikni oshirish maqsadida kiritilgan yangiliklarnigina innovatsiya deb tushunamiz. Ushbu tizimni takomillashtirib, yuqori sifat va natijadorlikka erishishga oid fikr, g'oya, nazariya, qoida, shakl, metodlar va vositalar tizimini pedagogik innovatsiyalar sifatida qabul qilish mumkin.

Innovatsion ta'lim shundayki, u o'zini rivojlantirish istagiga ega barcha ishtirokchilarning to'laqonli rivojlanishi uchun sharoit yaratadi, boshqacha aytganda, innovatsion ta'lim rivojlanuvchi va rivojlantiruvchi ta'limdir. O'quvchilarda o'qish istagini

shakllantirish va buni malakaga aylantirish – barcha innovatsion ta’limning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bunday ta’lim jarayoni o’quvchining o’quv-bilish faoliyatida faol ishtirokini va uning ijodiy qobiliyatlarini o’stirishni nazarda tutadi.

O’zbek tili metodikasida leksikologiyani o’qitishga mavjud adabiyotlarda alohida e’tibor berilgan o’rinlar ko’p uchraydi. Masalan, A.G’ulomov, M.Qodirov, M.Ernazarova, A.Bobomurodova, N.Alavutdinova, V.Karimjonovalarning “Onatili o’qitish metodikasi” nomli darsliklarida umumiy o’rta ta’lim maktablarida ona tilini o’qitish sohasida yuz bergan yangiliklar va o’zgarishlar hisobga olingan holda bu fanni o’qitishning metodik jihatlari bayon qilingan. Shu bilan birga, ilmiy-nazariy ma’lumotlarni amaliyotga tatbiq etish usullari, maktabda leksikologiyani o’qitishning ahamiyati va vazifalari haqida ma’lumot berilgan.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanishning bosh muammosi o’quvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta’lim maqsadiga erishishni ta’minlashdan iborat. Bunda o’qituvchi darsga mos pedagogik texnologiyani to’g’ri tanlay olishi, qo’llashi juda muhimdir [1]. Shularni inobatga olgan holda o’quvchilarning leksik kompetentligini rivojlantirishning algoritmik xaritasini ishlab chiqdik:

1-bosqich. Reproduktiv ishlarni bajarish va tahlil qilish ko’nikmalarini shakllantirish. Sinfda o’quv jarayonini tashkil etish hamda mustaqil ishlarni o’qituvchi rahbarligida bajarish.

2-bosqich. Produktiv ijodiy harakat ko’nikmalarini rivojlantirish va avval bajargan harakatlarini mustaqil bajarish.

3-bosqich. Qisman - izlanuvchilik faoliyati jarayonlarini tashkil etish va avval o’zlashtirgan materialni ikkilamchi holatga ko’chirish.

4-bosqich. Ijodiylik. Yangi bilimlarni egallash va mustaqil o’rganish. Mashg’ulotda o’quvchilar yangi g’oyalarni va xulosalarga ega bo’ladi [2].

Yuqoridagi barcha bosqichlarning tartiblangan ketma-ketligi yaxlit innovatsion siklni tashkil etadi.

Ta’lim metodlarini tanlashning mezonidars jarayonida o’quvchilar sonini hisobga olishdir. Agar ularning soni ko’p bo’lmasa, u holda faol o’qitish metodlaridan foydalanib, o’qitishni jadal sur’atlarda olib borish mumkin bo’ladi. Agarda ko’p bo’lsa, ularning har biriga e’tibor berish uchun vaqt yetishmasligi natijasida tahsil oluvchilarni boshqarish murakkablashadi, bunda esa ta’limning interfaol metodlaridan guruhlararo olib borish lozim bo’ladi. Buyuk mutafakkir Al Farobiy o’zining o’qitish metodlari haqidagi tushuntirishlarida o’quvchilarga turli bilimlar berish bilan birga, mustaqil holda bilim olish yo’llarini ham ko’rsatish, ularning bilimlarning zarurligiga shakl-shubhasiz ishonitirish kerak ekanligini uqtiradi. Ta’lim jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida innovatsiyalashtirish pedagogik jarayonda pedagog va o’quvchi o’rtasida yuzaga keluvchi muloqot jarayonining samarali bo’lishi, mazkur jarayonning innovatsion mazmun-mohiyat kasb etilishidir. Dars jarayoniga yangiliklarni kiritish innovatsiya natijasi sifatida tushuniladi. Innovatsion jarayon quyidagi uchta asosiy bosqichlarning rivojlanishi sifatida qarab chiqiladi:

- fikrlarning shakllantirilishi;
- o’quvchilar tomonidan gipotezalar ishlab chiqish;
- amaliy tarzda g’oyalarning ishlab chiqilishi va yangilikning amaliyotda qo’llanilishi.

O’qituvchi ta’lim tizimi bo’yicha yangilik va g’oyalarni amaliyotga tatbiq etib borishi fanni o’qitishda innovatsion texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi.

Innovatsion jarayonning rivojlanishida quyidagi bosqichlarni ajratib ko’rsatiladi:

- o’zgarishlarga bo’lgan ehtiyojni aniqlash;

- ma'lumotlarni yig'ish va holatni tahlil qilish;
- mavjud yangilikni tanlash yoki mustaqil tarzda yangilikni ishlab chiqish;
- joriy etish (o'zlashtirish) to'g'risida qaror qabul qilish;
- joriy etish, shu jumladan yangilikni tajriba sifatida ishlatish;
- yangilikni o'zlashtirib olish yoki uzoq muddat davomida qo'llash natijasida uni kundalik amaliyotning ajralmas tarkibiy qismiga aylantirish.

Darsda o'quvchilarning hamkorligi ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirishga yordam beradi. "...til faqat kishilar o'rtasidagi oddiygina aloqa vositasi emas, balki til egalarining o'zini qurshab turgan olamni bilish, qo'lga kiritgan bilimlarini kelajak avlodga yetkazish vositasi hamdir. Agar so'zlovchi lisoniy strukturalarni o'zlashtirsa-yu, ammo ulardan qanday va qaysi o'rinlarda foydalanishni bilmasa, lisoniy qobiliyatga to'liq egalik haqida fikr yuritib bo'lmaydi. Shuning uchun hozirgi kunda lisoniy qobiliyati kuchli shaxsni tarbiyalamoq uchun ta'lim jarayonida o'quvchilarning asosiy e'tiborini tilning sof ichki tuzilishini bilishdan tashqari ularning har biridan qaysi vaziyatlarda qanday foydalanishni bilishiga ham qaratishi lozim bo'ladi [3].

Ta'limda fanlararo bog'lanishdan ko'p foydalaniladi. Bu esa, o'z navbatida, fanlar o'rtasida tarkibiy bog'lanishni mustahkamlash, ularni umumlashtirish, o'quvchilarning mavzu bo'yicha yaxlit tasavvurlarini yanada boyitish uchun xizmat qiladi. Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayonida o'qituvchilar fanlararo aloqadorlikka yetarlicha darajada e'tibor qaratishmaydi. Natijada o'tkaziladigan nazariy va amaliy mashg'ulotlar davomida ta'lim samaradorligi ta'minlanmaydi.

Hozirgi kunda pedagogik adabiyotlarda "fanlararo aloqalar" ning 30 dan ortiq ta'rifi mavjud, ularni pedagogik baholash borasida ham turlicha yondashuvlar va har xil tasniflar mavjud. Fanlararo aloqadorlik o'qitish jarayoniga nisbatan o'qitishning ilmiyligi va qulayligini oshirishga, o'quvchilarning bilish faoliyatini kuchaytirishga, ularning bilimlari sifatini yaxshilashga imkon beruvchi va o'quvchilarning ilmiy qarashlarini samarali rivojlantirishga yordam beradi. Fanlararo integratsiya bir necha fanda bir-biriga yaqin bo'lgan tushunchalarning kelib chiqish ildizlarini ochishda bu fanlarning o'zaro munosabatini, bir-biriga ta'sirini o'rganishda katta ahamiyatga ega.

Adabiyot darslarida asar matni ustida ishlash mobaynida adabiy asar qahramoni shaxsi va hayoti tahlili asnosida o'quvchining o'zi ham hayotga kirib boradi, o'zgalarni tushunishni o'rganadi. O'zgalarni o'rganish orqali o'zi ham shaxs sifatida shakllana boradi. O'rta maktabda adabiyot 5-sinfdan alohida fan sifatida o'rganila boshlaydi. Xuddi shu vaqtda bolaning har narsaga qiziqadigan, har narsaning mohiyatini bilishga bo'lgan intilishi so'nmagan davrda mavjud imkoniyatlardan foydalanib, unda ijobiy fazilatlarini shakllantirishga, uni mustaqil fikr sohibi etib tarbiyalashga erishish lozim. Insonni shunday rutbaga ko'taradigan, uni inson sifatida baland bo'lishga rag'batlantiradigan asosiy vositalardan biri - adabiyotdir.

Ona tili o'qitishning samarali bo'lishi ko'p jihatdan uni adabiyot bilan bog'lab olib borishga bog'liq yoki aksincha. Aslida, ona tili adabiyot darslarida ham o'rganiladi. Masalan, badiiy asarning tilini tahlil etish davomida ba'zi grammatik shakllarning uslubiy ahamiyatiga e'tibor qaratiladi [4].

Tildan, undagi imkoniyatlardan foydalanishning ma'lum me'yorlari, mezonlari, ilmiy jihatdan belgilangan qoidalari mavjud. Mana shu hodisalar tildan foydalanishning to'g'ri, maqbul imkoniyatlari doirasini belgilaydi, uni ma'lum tartibga solib turadi. Bu esa o'z navbatida ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi, o'qitish

jarayonining samaradorligini oshirishga asosiy e'tiborni ta'limga qaratishga va interfaol usullarni, innovatsion pedagogik texnologiyalarini kiritish hamda ulardan mohirona foydalanishga undaydi.

Metodist olimi T. Ziyodova fikricha: "O'quvchilarning matn ustida ishlash faoliyatini tashkil qilishda o'qituvchi faqat darslik bilan chegaralanib qolmasdan, ilmiy va badiiy adabiyot, davriy matbuotdan tanlab olingan matnlar, audio-videolavhalardan ham unumli foydalanishi, mazkur mashg'ulotning mahsuldorligini, o'quvchilar uchun qiziqarli va zavqli kechishini ta'minlaydi" [5].

Tilshunoslikning biror fan bilan integratsiyalashishi deganda, tilning o'sha fan ayrim mavzu yoki mavzular majmuasi bilan uyg'unlashib, birlashib, bir butun yaxlit tushunchani, nazariyani tashkil qilishi idrok qilinadi. Bir fan olib tashlansa, o'sha mavzular bayoni kemtiklik, kamchilik, tugallanmaganlik, yaxlit bir butunlikka yetmay qolgandek bo'ladi. Ta'lim tizimida integratsiyaning dolzarbligi ijtimoiy, tabiiy, texnik bilimlarning birlashishi yaqqol ifodalangan fanning zamonaviy rivojlanish darajasi bilan izohlanadi. Bir necha fanni o'zaro bog'liqlikda o'quv jarayoniga tatbiq etish o'quvchi-talabaning fanga qiziqishini oshiradi, ijod qilishga o'rgatadi, izlanishga yo'naltiradi, tasavvurni kengaytiradi. Individual fikrlash orqali erkin mushohada yuritsa, jamoa bo'lib ishlash jarayonida o'zligini anglashga, o'zgaralar fikrini hurmat qilishga o'rganadi. Shunday ekan, integratsiyali darslarni ta'lim tizimining har bir bo'g'inida amalda qo'llash o'quv mashg'ulotlarining yanada qiziqarliroq va davlat ta'lim standartlariga mos ravishda tashkillashtirish masalalarida katta yordam beradi. Mana shu kabi masalalarni yechishda dars jarayonida integratsiyali darslarni tashkillashtirish samarali natija beradi.

Umumta'lim maktablarida ta'lim usuli, asosan, kognitiv-pragmatikdir. Bunda dars mashg'ulotlarida faol ishlovchi o'quvchining o'zidir. Har bir dars taxminan to'rt bosqichni o'z ichiga oladi.

1. Takrorlash.
2. Berilgan materiallarning o'quvchilar tomonidan tahlili.
3. Berilgan materiallarni o'qituvchi yordamida umumlashtirish va hukm chiqarish.
4. Hosil qilingan umumiylikni amalda qo'llash va sinash, o'quv masalalarini bajarish.

O'quvchilarning matn yaratish va matn ustida ishlashlari mashg'ulotning ikkinchi, to'rtinchi bosqichlarida va sinfdan tashqari beriladigan topshiriqlarda markaziy o'rinni egallaydi. Matnlar xilma-xildir. Ularning aniq tur va ko'rinishi qisman darslikda berilsa, asosan, o'qituvchi tomonidan belgilanadi. Dastur o'qituvchiga darslikdagi barcha matnlarni o'z didi, talabi, sharoitga qulayligi bilan bimalol almashtirish, o'qitish jarayonini tom ma'nodagi ijodiylik va izlanuvchanlik asosida qurishga to'liq imkoniyat beradi. Matn ustida ishlash topshiriqlari va mashqlariga bu dastur va darsliklarda ko'p e'tibor qaratilgan.

O'quvchilarda lingvistik kompetensiyalarni shakllanganlik darajasini aniqlashda testlardan foydalanish ham yaxshi samara beradi. "Test" atamasi birinchi marta amerikalik psixolog J. Kettel tomonidan 1890-yilda kiritilgan. "Test" atamasi tekshirish, nazorat, sinov ma'nolarini bildiradi. Pedagogikada "test" atamasi o'ziga xos shaklga va mazmunga, turli qiyinlik darajasiga ega bo'lgan, o'quvchilar o'zlashtirishi darajasini xolisona baholash imkoniyatini beradigan topshiriqlar tizimidan iborat.

Test topshiriqlari – ta'lim natijalarini xolisona nazorat qilishning didaktik va texnologik vositalaridan hisoblanadi. Test sinovlari yordamida barcha o'quvchilarning bilimini bir vaqtda

tekshirish, ularni mashg'ulotlarga puxta tayyorgarlik ko'rishga, mustaqil o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga o'rgatish, intizomini mustahkamlash kabi imkoniyatlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tajiyev M va b. Pedagogik texnologiya – ta'lim jarayoniga tatbig'i. – Toshkent: Tafakkur, 2010. – 118 b.
2. G'ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M va b. Ona tili o'qitish metodiksi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B. 174.
3. Sobirov A. Uzluksiz ta'limda til kompetensiyasi //Nutq madaniyati va o'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. –Andijon, 2016. – B. 87.
4. Turdiyev N., Asadov Yu., Akbarova S. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Niso Poligraf, 2007. – B. 4.
5. Ziyodova T. Matn yaratish texnologiyasi. –Toshkent: Fan. 2008. –B. 35.

UO'K: 37.013

PEDAGOGIK TA'LIMDA KOGNITIV RIVOJLANISHNI KUCHAYTIRISH UCHUN SUN'IY INTELEKT (SI) VOSITALARINI INTEGRATSIYALASH

<https://zenodo.org/records/12192267>

Rasulov Erkin Madraimovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. *Ushbu maqolada pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (SI) vositalarini integratsiyalashni, hamda ta'lim natijalariga ta'sir qiluvchi yondashuvlar bo'yicha qimmatli adabiyotlar o'rganilgan va tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, AI, SI, kognitiv rivojlanish, pedagogika, innovatsiyalarni integratsiyalash, vositalar, takomillashtirish, ta'lim texnologiyasi.*

Аннотация. *В этой статье исследуется и анализируется ценная литература по интеграции инструментов искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения когнитивного развития в педагогике, а также подходов, влияющих на результаты обучения.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, ИИ, СИ, когнитивное развитие, педагогика, обучение, интеграция инноваций, инструменты, совершенствование, образовательные технологии.*

Abstract. *This article explores and analyzes valuable literature on the integration of artificial intelligence (AI) tools to enhance cognitive development in pedagogy, as well as approaches that influence learning outcomes.*

Key words: *Artificial intelligence, AI, SI, cognitive development, pedagogy, learning, innovation integration, tools, improvement, educational technology.*

Texnologiya taraqqiyotda davom etar ekan, ta'limda sun'iy intellekt (SI) vositalarining integratsiyasi tobora kengayib bormoqda. Pedagogika sohasida SI talabalarning bilim olish va kognitiv rivojlanishida inqilob qilish imkoniyatiga ega. So'nggi yillarda SI texnologiyalaridan ta'lim jarayonida keng foydalanilmoqda va uni qandaydir ma'noda o'zgartirmoqda. SI ahamiyatini kun sayin ortib borishi esa ko'plab tadqiqotchilarni SI bilan bog'liq bo'lgan vositalarni ta'lim muhitiga samarali joriy etish yondashuvlarini chuqur o'rganishga hamda faol takomillashtirishga undamoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son Qarori [1] hamda "Raqamli O'zbekiston - 2030" Strategiyasi [2]ga muvofiq sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini

